

LA DEPOSIZIONE DI CRISTO NEL SEPOLCRO

CRESTI DOMENICO DETTO PASSIGNANO

(Passignano 1559 - Firenze 1638)

INVENTARIO: 349

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Come segnalato nell'inventario Borghese del 1693 ("un quadro grande in tela con un Xto deposto dalla Croce, la Vergine e altre tre figure del n. 130. Cornice intagliata dorata del Martiniani"; Inv. 1693), indicazione sfuggita alla critica, il dipinto proviene dalla collezione di Benedetto Martiniani, un ignoto personaggio, proprietario di una vigna adiacente al casino di Porta Pinciana, ceduta nel 1620 insieme a diversi quadri al cardinale Scipione Borghese. La pista, dunque, percorsa da Paola della Pergola (1959), secondo cui la tela fu acquistata dal potente prelado direttamente dalle mani del Passignano, risulta impraticabile, così come l'idea di identificarla con la tela segnalata da Scipione Francucci nel 1613 (a tal proposito si veda anche Herrman Fiore 1992). Questi, autore di un poemetto sulla collezione Borghese, parla infatti di un "Christo deposto di Croce del Cav[aliere] Passignano" e della Madonna "al piede della Croce sanguinosa", dettaglio - quest'ultimo - estraneo alla composizione in esame.

Avvicinata debitamente da Iacomo Manilli (1650) e in tutti gli inventari borghesiani al catalogo del Cresti, questa *Deposizione* si ispira certamente al quadro con analogo soggetto di Lodovico Cigoli ([Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 204](#)), datato dalla critica al 1599 (Petrioli Tofani 1980). In effetti, oltre al tema, l'opera mostra diverse similitudini con il dipinto viennese, come le morbidezze cromatiche di ascendenza veneta e quella monumentalità tipica delle opere di Santi di Tito e di Annibale Carracci (cfr. Baldassarri 2002), una combinazione che ben collima con le parole di Giulio Mancini a proposito dello stile del pittore: "[...] di maniera fra la nazione fiorentina e veneziana; ha gran pratica, risoluzione e buon colorito di maestro" (Ead. in Tiarini 2000).

L'opera raffigura la deposizione del corpo di Cristo dalla croce, qui sorretto da Giuseppe d'Arimatea e Maria Maddalena, ritratta in ginocchio davanti alle figure della Vergine e di Giovanni Evangelista. Fonte d'ispirazione per questa composizione, oltre alla *Pietà* michelangiolesca del duomo fiorentino, è una xilografia di Albrecht Dürer del 1510 (Herrmann Fiore 1992) che sfoggia alcuni elementi compositivi in comune, come la raffigurazione di una persona inginocchiata in primo piano col braccio disteso e la rappresentazione di Cristo seduto su una pietra ad angolo. Datato da Anna Maria Petrioli Tofani al 1599 (Ead. 1986), la sua esecuzione è stata debitamente posticipata da Nisman (1986) al 1612 circa, riferimento confermato dalla critica (Gasparrini 2011) e qui condiviso.

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 318;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 268;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 170;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, II, p. 404;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 211;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 41-42, n. 57;
- J. L. Nisman, *Domenico Cresti il Passignano 1559-1638. A Tuscan painter in Florence and Rome*, Tesi di dottorato, Columbia University, New York 1979, p. 238, n. 68;
- A. M. Petrioli Tofani, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, p. 156;
- J. L. Nisman, *Domenico Cresti il Passignano*, in *Il Seicento fiorentino: arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1986-1987), Firenze 1986, pp. 141-143;
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 29;
- F. Baldassari, in *Alessandro Tiarini: la grande stagione della pittura del '600 a Reggio*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Palazzo Magnani-Chiostri di San Domenico, 2002) a cura di D. Benati, A. Mazza, Milano 2002, p. 120, n. 25;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 115;
- F. Gasparini, in *Roma al tempo di Caravaggio (1600-1630)*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011), a cura di R. Vodret, Milano 2011, p. 98, n. III.15.

English version

ENTOMBMENT OF CHRIST

CRESTI DOMENICO CALLED PASSIGNANO

(Passignano 1559 - Florence 1638)

INVENTORY: 349

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is described in the Borghese inventory of 1693 in these words: 'a large work on canvas with Jesus taken down from the Cross, the Virgin Mary and other three figures, at no. 130. Engraved gilded frame, from Martiniani'. Evidently, this entry has escaped the attention of critics: as it makes clear, the work came from the collection of Benedetto Martiniani, an unknown figure who owned a vineyard near the Casino di Porta Pinciana, which he transferred to Cardinal Scipione Borghese in 1620, together with a number of paintings. The theory put forth by Paola della Pergola (1959) that the powerful prelate received the work directly from Passignano is therefore untenable. Likewise, the claim that it corresponds to the canvas mentioned by Scipione Francucci in 1613 cannot be supported (in this regard, see also Herrmann Fiore 1992): Francucci was the author of a short poem on the Borghese Collection, in which he indeed wrote of a 'Christ

descended from the Cross, by Chevalier Passignano', with the Virgin 'at the feet of the bleeding Christ'; the latter motif, however, is in fact not included in the work in question.

Rightly attributed to Cresti by Iacomo Manilli (1650) as well as in all the Borghese inventories, this *Entombment* certainly drew inspiration from a similar painting by Lodovico Cigoli ([Kunsthistorisches Museum, Vienna, inv. no. 204](#)), which critics have dated to 1599 (Petrioli Tofani 1980): in addition to the subject, the work in question is similar to the painting in Vienna in a number of respects, including the chromatic softness derived from the Veneto school and that monumentality typical of the works of Santi di Tito and Annibale Carracci (see Baldassarri 2002). This combination of features closely coincides with Giulio Mancini's description of Passignano's style: 'of a manner between the Florentine and Venetian schools, with the great technique, resolution and colouring of a master' (in Tiarini 2000).

The work depicts the descent of Christ's body from the Cross, held by Joseph of Arimathea and Mary Magdalene, who is portrayed kneeling in front of the Virgin and John the Evangelist. In addition to Michelangelo's *Pietà* in the Museo dell'Opera del Duomo in Florence, the source of this work is a 1510 woodcut by Albrecht Dürer (Herrmann Fiore 1992), with which the Borghese canvas shares several compositional elements: the representation of a kneeling figure in the foreground with an arm extended and the depiction of Christ sitting on a stone placed at an angle. While Anna Maria Petrioli Tofani (1986) dated the Borghese canvas to 1599, Joan Lee Nissman (1986) rightly proposed moving its execution up to roughly 1612, a hypothesis accepted by other critics (Gasparrini 2011), including the present writer.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 318;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 268;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 170;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, II, p. 404;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 211;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 41-42, n. 57;
- J. L. Nisman, *Domenico Cresti il Passignano 1559-1638. A Tuscan painter in Florence and Rome*, Tesi di dottorato, Columbia University, New York 1979, p. 238, n. 68;
- A. M. Petrioli Tofani, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, p. 156;
- J. L. Nisman, *Domenico Cresti il Passignano*, in *Il Seicento fiorentino: arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1986-1987), Firenze 1986, pp. 141-143;
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 29;
- F. Baldassari, in *Alessandro Tiarini: la grande stagione della pittura del '600 a Reggio*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Palazzo Magnani-Chiostri di San Domenico, 2002) a cura di D. Benati, A. Mazza, Milano 2002, p. 120, n. 25;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 115;
- F. Gasparrini, in *Roma al tempo di Caravaggio (1600-1630)*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011), a cura di R. Vodret, Milano 2011, p. 98, n. III.15.

